

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Literatura Digital na educação: práticas e desafios em sala de aula

Dra. Amanda R. G. Martins (CEFET-MG)

Dra. Andréia S. T. Oliveira (CEFET-MG)

Resumo

A literatura digital vem ganhando espaço no cenário educacional, trazendo novas formas de leitura e escrita para a sala de aula. Esta pesquisa busca responder à seguinte questão: como a literatura digital tem sido incorporada ao ensino nas escolas? O objetivo é investigar a presença e os desafios de sua utilização no ambiente escolar. A metodologia adotada consiste na aplicação de um questionário estruturado a professores da educação básica (do infantil ao médio) de Belo Horizonte e região metropolitana, realizado em 20 dias, com coleta de dados em janeiro de 2025. Os resultados iniciais apontam que a maioria dos docentes conhece o conceito de literatura digital e já utilizou recursos digitais em aulas, como blogs literários e poemas gerados por computador. No entanto, desafios como falta de equipamentos e formação específica ainda limitam sua adoção. Conclui-se que, embora relevante, a efetiva integração da literatura digital ao ensino exige investimentos em infraestrutura e capacitação docente.

Palavras-chave: “Literatura Digital”; “Educação Digital”; “Ensino de Linguagens”

Abstract

Digital literature has been gaining space in the educational scenario, bringing new forms of reading and writing into the classroom. This research seeks to answer the following question: how has digital literature been incorporated into teaching in schools? The objective is to investigate the presence and challenges of its use in the school environment. The adopted methodology consists of applying a structured questionnaire to basic education teachers (from early childhood to high school) in Belo Horizonte and its metropolitan region, conducted over 20 days, with data collection in January 2025. Initial results indicate that most teachers are familiar with the concept of digital literature and have already used digital resources in their classes, such as literary blogs and computer-generated poems. However, challenges such as lack of equipment and specific training still limit its adoption. It is concluded that, although relevant, the effective integration of digital literature into teaching requires investments in infrastructure and teacher training.

Keywords: “ Digital Literature”; “Digital Education”; “Language Teaching”.

INTRODUÇÃO

A sala de aula contemporânea tem sido transformada pelas tecnologias digitais, que ressignificam as práticas de leitura e escrita. Nesse cenário, a literatura digital surge como

uma ferramenta pedagógica promissora, por oferecer experiências interativas e engajadoras. No entanto, sua adoção ainda exige adaptações pedagógicas, infraestrutura adequada e formação docente. Este estudo, realizado com professores da educação básica de Belo Horizonte e região metropolitana, revelou que, apesar do reconhecimento da importância da literatura digital e do uso de alguns recursos, como blogs e poemas digitais, ainda existem barreiras como falta de capacitação e limitações tecnológicas. Entender esses desafios é essencial para fortalecer o uso crítico e efetivo da literatura digital na educação.

LITERATURA DIGITAL E A APLICAÇÃO EM SALA DE AULA

A literatura digital é um campo emergente que une criação literária e tecnologias digitais, redefinindo as formas tradicionais de expressão por meio de recursos como interatividade, hipertextualidade, multimídia e geração algorítmica de conteúdo. Diferente da simples digitalização de textos impressos, ela explora as potencialidades únicas do ambiente digital.

No Brasil, o conceito de literatura digital ganhou notoriedade com a tradução da obra de Katherine Hayles, *Literatura eletrônica: novos horizontes para o literário* (2009). Para Hayles (2009, p. 20), a literatura eletrônica se distingue da literatura impressa digitalizada por ser “nascida no meio digital”, utilizando os recursos computacionais não apenas para exibição, mas como parte integrante do processo de criação e recepção da obra.

Nos últimos anos, novas formas de expressão literária têm ganhado espaço em plataformas digitais como Instagram, blogs e outras redes sociais, dando origem a autores como os instapoetas, que produzem poemas curtos, visuais e tematicamente conectados a questões contemporâneas, como identidade, afetividade e política (MARTINS, 2016). Além do Instagram, espaços como Medium, Tumblr e blogs independentes também impulsionam a circulação de textos literários, tornando a literatura mais acessível, dinâmica e integrada ao cotidiano, expandindo seus limites para além dos suportes tradicionais.

Nesse sentido, destaca-se a importância da inserção das tecnologias digitais nas

práticas de leitura e escrita, trazendo desafios e oportunidades para a educação. "A Literatura Digital transpõe as bordas da literatura impressa, pois rompe com o caráter estático do texto literário ao apresentar produções dinâmicas, atrativas e interativas" (SANTOS, GROSS & SPALDING, 2017, p. 124). Além disso, ao possibilitar novas formas de narrativa, a literatura digital estimula a criatividade, a interpretação crítica e a participação ativa do leitor na construção do sentido do texto.

Matsuda e Conte (2020) destacam que a integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ensino é fundamental para atender às exigências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que propõe o uso crítico e criativo dessas tecnologias na educação (BRASIL, 2017). No entanto, a adoção da literatura digital nas escolas públicas ainda enfrenta obstáculos significativos, tanto estruturais quanto metodológicos. A falta de equipamentos adequados e a ausência de formação específica dos professores dificultam a mediação eficaz da leitura de textos digitais.

A desigualdade no acesso às TICs é um dos principais entraves: segundo a Pesquisa TIC Domicílios 2018, 42% dos lares brasileiros não possuem computador, o que compromete a inclusão digital dos alunos (MATSUDA; CONTE, 2020, p. 54). Além disso, cerca de um terço dos candidatos ao Enem nos últimos anos não teve acesso a dispositivos com internet. Muitas escolas, ainda segundo os autores, contam apenas com um laboratório de informática básico, limitando as possibilidades de uso da literatura digital em sala de aula (MATSUDA; CONTE, 2020, p. 55).

A literatura digital representa uma oportunidade de enriquecer o ensino da leitura e da escrita, conectando-o aos modos de expressão contemporâneos e às vivências digitais dos alunos. Mas para que essa prática se consolide nas escolas, é essencial investir na formação docente, na ampliação do acesso às tecnologias e na criação de propostas pedagógicas que aliem criticamente inovação e inclusão.

Dessa forma, este estudo buscou identificar avanços e desafios no contexto das escolas de Belo Horizonte/MG, com o objetivo de compreender em que medida a literatura digital vem sendo incorporada ao ambiente escolar. Entende-se que sua presença deve

integrar um projeto educacional mais amplo, voltado à valorização dos múltiplos letramentos, à promoção da equidade digital e à formação de estudantes capazes de atuar como leitores e produtores críticos e criativos na cultura digital.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS

Para realizar a pesquisa intitulada “Literatura digital nas escolas”, foi aplicado um questionário via Google Forms e optou-se por enviá-lo por e-mail e WhatsApp aos contatos que atuam como professores da educação básica nas redes federal, estadual, municipal e privada de Belo Horizonte e Região Metropolitana.

A primeira pergunta do questionário buscou identificar a(s) rede(s) de ensino às quais os professores pertencem. Dos 100 questionários enviados, recebemos 70 respostas. Destas, 65 são de professores que atuam na Rede Municipal (92,9%), 2 na Rede Estadual (2,9%) e 6 na Rede Privada (8,6%). Como era possível marcar mais de uma opção, considerando que alguns docentes atuam em mais de uma rede, o total de respostas não corresponde ao número total de vínculos. A partir dos resultados, observa-se que a maioria dos participantes da pesquisa atua na Rede Municipal de Belo Horizonte. Três professores, por exemplo, indicaram atuação em duas redes distintas, como mostra o gráfico a seguir:

Gráfico 1 – Rede de ensino de atuação

Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

A segunda questão buscou identificar as etapas da educação básica em que os

professores atuam. Dos 70 participantes, 52,9% atuam na educação infantil, 38,6% nos anos iniciais do ensino fundamental, 17,1% nos anos finais e 5,7% no ensino médio. Como alguns docentes atuam em mais de uma etapa, o total de respostas foi 80, superando o número de participantes.

Gráfico 2 – Etapa de ensino de atuação

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Das respostas obtidas, podemos afirmar que o maior número de participantes desta pesquisa é de professores que atuam na Rede Municipal de Belo Horizonte, sendo que a maioria atua no ensino fundamental, somando-se os 27 professores que atuam nos anos iniciais aos 12 professores que atuam nos anos finais.

A terceira questão buscou identificar se o participante da pesquisa conhece o conceito de literatura digital. Das 70 respostas obtidas, 85,7% dos professores responderam que sim, enquanto 14,3% afirmaram que não conhecem o conceito de literatura digital, conforme apresentado no gráfico.

Gráfico 3 – Do conceito de literatura digital

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

As respostas indicam que a maioria dos professores já está familiarizada com a literatura digital, o que pode ser explicado pela presença constante da internet no cotidiano. O ambiente conectado em que vivem favorece o contato com textos digitais, redes sociais e conteúdos multimodais, facilitando o acesso a materiais que podem ser aplicados em sala de aula.

O Gráfico 4 revela que 98,6% dos professores participantes já ouviram falar de pelo menos um formato de literatura digital, como livros interativos, blogs literários ou poemas gerados por computador. A pergunta buscava identificar se, mesmo sem conhecer o termo “literatura digital”, os docentes já tinham contato com produções ciberliterárias. Dos 70 questionários, 69 respostas foram válidas.

Gráfico 4 – Formas de literatura digital

Você já ouviu falar de livros digitais interativos, blogs literários, poemas gerados por computador ou outras formas de literatura digital?
69 respostas

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

O Gráfico 3 mostra que 85,7% dos professores afirmaram conhecer o conceito de literatura digital. Porém, no Gráfico 4, ao detalhar os formatos específicos como livros interativos, blogs literários e poemas gerados por computador, o índice sobe para 98,6%. Essa diferença de 12,9% sugere que alguns docentes, embora familiarizados com as práticas, podem não reconhecer imediatamente o termo “literatura digital”, demonstrando certa insegurança em relação ao conceito.

O Gráfico 5 mostra que 71,4% dos professores já utilizaram alguma forma de literatura digital em sala de aula, enquanto 28,6% afirmaram não ter utilizado. Embora o

questionário oferecesse a opção "não sei responder", nenhum participante a selecionou, o que indica segurança na resposta sobre a prática pedagógica.

Gráfico 5 – Utilização profissional de alguma forma de literatura digital

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Os dados evidenciam uma diferença marcante entre o conhecimento teórico e a aplicação prática da literatura digital. Embora 85,7% dos professores conheçam o conceito e 98,6% estejam familiarizados com seus formatos, apenas 71,4% já utilizaram esses recursos em sala de aula. A queda de 27,2 pontos percentuais indica que barreiras como falta de acesso, capacitação ou resistência metodológica ainda dificultam a integração efetiva da literatura digital no ensino.

Quando questionados sobre os recursos digitais já utilizados em sala de aula, 58% dos professores afirmaram ter usado literatura multimodal (com áudio, vídeo, imagens e animações). Outros recursos mencionados incluem: blogs literários (29%), literatura digital interativa (26,1%), poemas gerados por computador (15,9%), narrativas em realidade aumentada ou virtual (11,6%), literatura hipertextual (10,1%), literatura colaborativa digital (8,7%) e instapoemas ou instaliteratura (2,9%). Cabe ressaltar que cada participante podia escolher quantas opções de recursos da literatura digital já havia usado em suas aulas. Ou seja, era permitido escolher uma ou várias opções, pois não foi imposto um limite de respostas.

Apesar de 85,7% dos professores afirmarem conhecer o conceito de literatura digital e 98,6% já terem ouvido falar de seus formatos, apenas 58% disseram ter utilizado algum desses recursos em sala de aula. Além disso, 24,6% dos participantes afirmaram não ter

usado nenhuma das opções listadas no questionário, revelando um descompasso entre o conhecimento teórico e a aplicação prática da literatura digital.

Para verificar que haveria algum uso de conteúdos digitais que poderiam fugir do campo da literatura digital, foi questionado aos participantes da pesquisa se já haviam aplicado outros recursos do universo digital em sala de aula. As respostas foram diversas. É importante mencionar que, nesta questão também era permitido assinalar uma ou várias das opções elencadas no questionário.

Gráfico 6 – Recursos da literatura digital usados em sala de aula

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Com 70 questionários respondidos, apenas 2,9% afirmaram não usar recursos digitais. A maioria (74,3%) disse usar vídeos de histórias literárias, 65,7% utilizam jogos digitais, 54,3% textos de redes sociais ou mídias digitais e 34,3% o Google Earth para visitas virtuais a museus. Outros recursos mencionados incluem arte digital (25,7%), memes (22,9%), podcasts ou videocasts (18,6%), conteúdo de influenciadores (5,7%) e textos como instaliteratura ou e-books interativos (1,4%). *Vide gráfico 7:*

Gráfico 7 – Aplicação de outros conteúdos do universo digital em sala de aula

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Ao final do questionário, os participantes relataram os principais desafios para o uso da literatura digital em sala de aula. A maioria (54,3%) apontou a internet instável ou inexistente e a falta de formação como os maiores obstáculos. Metade dos professores também destacou a carência de capacitação específica. Outros desafios incluem: falta de equipamentos tecnológicos (25,7%), dificuldade em encontrar materiais de qualidade (21,4%), desconhecimento do tema (18,6%), limitações do currículo escolar (10%) e resistência da gestão ou colegas (5,7%). Apenas 1,4% citaram a limitação no acesso dos alunos a dispositivos e o bloqueio de certos sites nas escolas.

Gráfico 8 – Desafios e limites de uso dos recursos da literatura digital

Fonte: Arquivo pessoal das autoras

Um dos participantes da pesquisa apontou que, na educação infantil, especialmente com crianças de 1 a 3 anos, o uso da literatura digital deve ser evitado, por considerar inadequada a exposição precoce às telas. Essa visão destaca a importância de adaptar o uso dos recursos digitais às diferentes fases do desenvolvimento infantil. Embora a literatura digital amplie o engajamento com a leitura, sua aplicação deve respeitar as necessidades pedagógicas e contextuais, garantindo uma integração crítica e adequada nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados da pesquisa revelam um cenário educacional em transição, com a maioria dos professores familiarizada com a literatura digital, mas enfrentando barreiras que dificultam sua implementação sistemática nas práticas pedagógicas. Embora muitos docentes conheçam o conceito e formatos digitais, essa consciência ainda não se reflete de forma consistente na prática em sala de aula, devido a obstáculos como infraestrutura deficiente, lacunas na formação docente e resistências institucionais. Embora tecnologias como vídeos e jogos estejam sendo mais utilizadas, recursos mais inovadores, como realidade aumentada e narrativas interativas, ainda são pouco explorados. Para que o potencial da literatura digital seja plenamente aproveitado, é necessário um esforço conjunto entre gestores, instituições de formação e escolas, com investimentos em infraestrutura, capacitação contínua e revisão das diretrizes curriculares. Além disso, futuras pesquisas qualitativas podem oferecer insights valiosos sobre como superar esses desafios de maneira mais eficaz.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 19 de Abril de 2025.
- HAYLES, N. Katherine. *Literatura eletrônica: novos horizontes para o literário*. Tradução de Luciana Lhullier e Ricardo Moura Buchweitz. 1. ed. São Paulo: Global, 2009.
- MARTINS, Amanda Rafaela Gomes. *Instaliteratura: imagem e palavra em manifestações*

poéticas no Instagram. In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER, 9., 2016, Porto Alegre. *Anais eletrônicos...* Porto Alegre: ABCiber, 2016. Disponível em: https://abciber.org.br/anaisletronicos/wp-content/uploads/2016/trabalhos/instaliteratura_ima gem_e_palavra_em_manifestacoes_poeticas_no_instagram__amanda_rafaela_gomes_martin s.pdf. Acesso em: 19 abr. 2025.

MATSUDA, Alice Atsuko; CONTE, Jaqueline. Obras literárias digitais: é possível trabalhar nas escolas públicas? *Revista Letras*, Curitiba, v. 22, n. 36, p. 53-70, mar. 2020. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/rl>> Acesso em: 06 de março de 2025.

SANTOS, Áurea Maria Brandão; GROSS, Letícia Granado; SPALDING, Marcelo. Conexões entre letramento digital e literatura digital. *Linguagem em Foco*, Fortaleza, v. 9, n. 1, p. 117-130, 2017. Disponível em: <<https://revistas.uece.br/index.php/linguagememfoco/article/view/1544/1319>>. Acesso em: 06 de março de 2025.

Como citar este texto:

MARTINS, Amanda R. G.; OLIVEIRA, Andréia S. T. Literatura Digital na educação: práticas e desafios em sala de aula. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.